

ЯШИЛ ИҚТИСОДИЁТНИНГ ЭКОЛОГИК МУАММОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШДА ЖАҲОН ВА ЎЗБЕКИСТОН ТАЖРИБАСИ, ДАВЛАТ СИЁСАТИ ВА СТРАТЕГИК ЁНДАШУВЛАР

Очилов Акрам Одилович

Қарши давлат университети иқтисодиёт кафедраси мудир, иқтисодиёт фанлари доктори,
профессор

Orcid: 0009-0004-9254-188X, Web of Science Researcher ID: LIC-3036-2024, Скопус:
58554037000

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15383697>

Аннотация. Бугунги замонавий жаҳон иқтисодиёти ҳамда экологик муаммолар ўртасидаги боғлиқликлар кундан-кунга ортиб бормоқда. Мақола экологик барқарорликка эришишда яшил иқтисодиёт тамойилларининг ролини чуқурроқ ўрганишга бағишланган. Ушбу мақолада дунё миқёсида амалга оширилиб келинаётган яшил иқтисодиётга доир амалий тажрибалар аналитик таҳлил этилган, Ўзбекистон Республикасида экологик жиҳатдаги муаммоларни ҳал этиш юзасидан қабул қилинган стратегик муҳим ҳужжатлар ҳамда амалий чора-тадбирлар кўриб чиқилган. Мақолада Орол денгизи муаммоси, тупроқ эрозияси, сув ресурслари бошқаруви, шунингдек атмосфера ҳавосининг ифлосланиши каби миллий муаммолар ҳам таҳлил қилинди. Бундан ташқари, мақолада давлат ҳамда хусусий сектор ҳамкорлиги асосидаги, яшил инвестициялар, инновацион технологиялар сингари йўналишлар ҳам муҳокама этилган. Мақоланинг асосий мақсади – экологик муаммоларни ҳал этишда яшил иқтисодиётга ўтишининг долзарблигини кўрсатиш ҳамда Ўзбекистон Республикаси учун мазкур йўналишда энг самарали ва муҳим стратегик тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат. Бунинг натижасида, экологик барқарорликка асосланган яшил иқтисодиётга эришиш учун муҳим амалий ечимлар таклиф этилган, бу яшил иқтисодиётни ривожлантириш ва келажак учун барқарор шароит яратишга асос бўлиб хизмат қилади.

Калим сўзлар: яшил иқтисодиёт, экологик муаммолар, экологик ҳалокат, давлат сиёсати, жаҳон тажрибаси, яшил стратегик ёндашув, қайта тикланадиган энергия, айланма иқтисодиёт, экологик мувозанат, энергия манбалари, чиқиндилар, яшил энергия, табиий муҳит, табиатни муҳофаза қилиш, яшил макон, иссиқхона газлари, қуёш электр станциялари.

Аннотация. Связь между современной мировой экономикой и экологическими проблемами усиливается с каждым днем. Статья посвящена более глубокому изучению роли принципов зеленой экономики в достижении экологической устойчивости. В статье дается аналитический анализ практического опыта внедрения зеленой экономики в мире, а также рассматриваются стратегически важные документы и практические меры, принимаемые для решения экологических проблем в Республике Узбекистан. В статье также проанализированы национальные проблемы, такие как проблема Аральского моря, эрозия почв, управление водными ресурсами, а также загрязнение атмосферного воздуха. Кроме того, в статье рассматриваются такие направления, как сотрудничество государственного и частного секторов, зеленые инвестиции и инновационные технологии. Основная цель статьи – показать актуальность перехода к зеленой экономике в решении

экологических проблем и разработать наиболее эффективные и важные стратегические рекомендации в этом направлении для Республики Узбекистан. В результате были предложены важные практические решения по достижению зеленой экономики, основанной на экологической устойчивости, которые послужат основой для развития зеленой экономики и создания устойчивых условий для будущего.

Ключевые слова: зеленая экономика, экологические проблемы, разрушение окружающей среды, государственная политика, мировой опыт, зеленый стратегический подход, возобновляемая энергия, круговая экономика, экологический баланс, источники энергии, отходы, зеленая энергия, природная среда, охрана природы, зеленые зоны, парниковые газы, солнечные электростанции.

Abstract. *The connection between the modern world economy and environmental issues is growing stronger every day. The article is devoted to a deeper study of the role of the principles of green economy in achieving environmental sustainability. The article provides an analytical analysis of the practical experience of implementing green economy in the world, and also examines strategically important documents and practical measures taken to solve environmental problems in the Republic of Uzbekistan. The article also analyzes national problems, such as the Aral Sea problem, soil erosion, water management, and air pollution. In addition, the article considers such areas as cooperation between the public and private sectors, green investments and innovative technologies. The main objective of the article is to show the relevance of the transition to a green economy in solving environmental problems and to develop the most effective and important strategic recommendations in this direction for the Republic of Uzbekistan. As a result, important practical solutions were proposed to achieve a green economy based on environmental sustainability, which will serve as the basis for the development of a green economy and the creation of sustainable conditions for the future.*

Keywords: *green economy, environmental issues, environmental destruction, public policy, world experience, green strategic approach, renewable energy, circular economy, ecological balance, energy sources, waste, green energy, natural environment, nature conservation, green zones, greenhouse gases, solar power plants.*

Кириш. Заманавий дунёда инсонлар фаолияти натижасида экологик муаммолар ҳар куни кўпайиб бормоқда. Иситиш, табиий ресурсларнинг етишмаслиги, ҳавонинг ва сув манбаларининг ифлосланиши, шунингдек, ер ресурсларидан етарли даражада фойдаланилмаслик каби муаммолар жамият тараққиётининг энг муҳим жиҳатига айланди. Бу муаммоларни ҳал қилиш учун янги, барқарор ва экологик жиҳатдан мақсадга мувофиқ иқтисодий ёндашувларни қўллаб-қувватлаш, албатта, зарур. Шундай қилиб, экологик муаммоларни ҳал этишда яшил иқтисодиёт принципларининг аҳамияти ортиб бормоқда, ва бу, глобал шароитларда ҳам, маҳаллий даражада ҳам ўз аксини топмоқда.

Мавзунинг долзарблиги. Ушбу мақола Яшил иқтисодиётнинг экологик муаммоларни ҳал қилишдаги глобал ва Ўзбекистон тажрибаси, давлат сиёсати ва стратегик ёндашувлар мавзусида ёзилган. Хусусан, 2024 йил 20 ноябрь куни бўлиб ўтган йиғилишда Президентимиз Шавкат Мирзиёев томонидан Ўзбекистонда 2025 йил «Атроф-муҳитни асраш ва „яшил“ иқтисодиёт йили» деб эълон қилинганлигини эътироф этиш жоиз. Ҳукумат томонидан йил номида белгиланган энг муҳим вазифалар бўйича давлат дастурини ишлаб чиқилиши айнан шу куни белгиланган. Мазкур дастурда «яшил» технологияларни амалда жорий этиш, сувни тежовчи технологиялардан кенг фойдаланиш,

кўкаламзор ҳудудларни салмоғини кескин ошириш, Орол денгизи фожиасининг оқибатларини барқарор тарзда юмшатиш, чиқиндилар муаммосини самарали ва оқилона ечимлар орқали ҳал қилиш, энг муҳими, аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш каби масалалар устувор вазифалар белгиланилиши назарда тутилган. Яна бир мисол сифатида оладиган бўлсак, 2025 йил 28 январь куни Президент Шавкат Мирзиёев “Атроф-муҳитни асраш ва “яшил” иқтисодиёт йили давлат дастури лойиҳаси юзасидан йиғилиш ўтказди. “Яшил” иқтисодиёт – бу нафақат “яшил” энергетикани ривожлантириш, балки тармоқларнинг энергия самарадорлигини ошириш, дегани. Бу йил камида 6 фоиз иқтисодий ўсиш суръатларини сақлаб қолиб, ЯИМ ҳажмини 125 млрд доллардан ошириш зарур. Бу – ўтган йилдан 10 млрд долларга кўп”, – деб таъкидлаган эди давлатимиз раҳбари. Айни шу гаплар Ўзбекистонда яшил иқтисодиёт тамойиллари асосида ишлаб чиқаришни ривожлантиришни кўзланаётганлигини англатади. Шунингдек, 2025 йил 14 январь куни Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Бирлашган Араб Амирликлари пойтахтида ўтаётган “Абу-Даби барқарор ривожланиш ҳафталиги” саммитидаги нутқида “Ўтган 5 йилда энергетика соҳасига қарийб 20 миллиард доллар хорижий инвестициялар жалб қилинди ва 9,6 гигаватт замонавий энергия қувватлари ишга туширилди. Жумладан, 3,5 гиваттли 14 та қуёш, шамол электр станциялари ва 300 мегаваттли 2 та сақлаш тизимлари ишга туширилди” – деб таъкидлади. Бундан хулоса қилиш мумкинки, юртимизда сўнгги йилларда амалга оширилаётган яшил иқтисодиётни қўллаб-қувватлашга оид чора-тадбирлар кенг қамровли ҳамда халқаро аҳамият касб этмоқда. Бундан ташқари 2019 йил 4 октябрдаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2019 – 2030 йиллар даврида Ўзбекистон Республикасининг «яшил» иқтисодиётга ўтиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПҚ-4477-сон қарори ҳам бу йўналишдаги асосий меъёрий-ҳуқуқий ҳужжат ҳисобланади.

Мақола яшил иқтисодиётнинг глобал миқёсда ва Ўзбекистон минтақасида экологик муаммоларни ҳал қилишда қандай рол ўйнаётганини ўрганишга бағишланган. У ерда бошқа давлатларнинг амалга оширган яшил иқтисодиёт лойиҳалари ва давлат сиёсати, шунингдек, Ўзбекистоннинг экологик муаммоларни ҳал этишга қаратилган стратегик ҳужжатлари ва амалий чораларини кўриб чиқамиз. Бундан ташқари, мақола давлат сиёсатининг яшил иқтисодиётни ривожлантиришдаги аҳамиятини ҳам ўрганади. Яшил энергия манбалари, айланувчи иқтисодиёт тамойиллари ва инновацион технологиялар каби муҳим йўналишлар киритилди. Мақоланинг асосий мақсади — экологик муаммоларни ҳал қилишда яшил иқтисодиётга ўтиш зарурлигини кўрсатиш ва Ўзбекистон учун самарали стратегик таклифлар тайёрлашдир. Шу муносабат билан, мақола экологик муаммоларни ҳал қилиш учун амалий ечимлар таклиф этади ва уларни глобал тажриба билан боғлайди, Ўзбекистоннинг шароитларига мослаштиради. Мақола натижаси сифатида яшил иқтисодиётни ривожлантириш ва келажак учун барқарор муҳит яратишга қаратилган таклифлар берадиган қизиқарли фикрлар тақдим этилади. Бу ҳақда ўйлаганда, айнан яшил иқтисодиёт орқали биз кўпроқ инновацияларни, хусусан, энергия тежовчи технологияларни, қайта тикланадиган энергия манбаларини ва чиқиндиларни қайта ишлашни ўргатишимиз мумкин. Бу усуллар нафақат муаммоларни ҳал қилишда, балки иқтисодиётни янги босқичга кўтаришда ёрдам беради. Шунингдек, бу ерда давлат сиёсатининг роли ишлатилган технологияларни фақат ривожлантиришда эмас, балки улардан қандай қилиб самарали фойдаланиш бўйича ҳам муҳимдир. Агар давлат раҳбарлари ва сиёсатчиларимиз яшил энергия манбаларини ривожлантиришга эътибор

қаратишса ва ижтимоий, иқтисодий ва экологик барқарорликка интилишса, буни нафақат жамият, балки келажак авлодларимиз учун ҳам фойдали бўлади. Келинг, барчамиз биргаликда ўзимизнинг яшил иқтисодиётга бўлган иштиёқимизни оширайлик. Ҳамма бир вақтда аниқлик киритиб, иқтисодиёт тармоқ ва соҳалари ҳамда оддий фуқаролар яшил иқтисодиёт тамойилларини ўзига қабул қилганида, ички иқтисодиётимизни ривожлантириб, барқарор келажакимизга юксак масъулият билан қадам қўйган бўлардик. Бу эса фаровон яшаш учун муҳим ҳаётий эҳтиёжимиздир.

Тадқиқот методологияси. Тадқиқотда ҳужжатлар таҳлили, статистик маълумотлар, таққослаш ва аналитик усуллардан фойдаланилди. Бу асосда амалий ечимлар таклиф этилди.

Адабиётлар шарҳи. Фойдаланилган адабиётлар Ўзбекистон Республикасининг иқтисодий, экологик ва маънавий ривожланишига оид асосий манбаларни ўз ичига олади. Ушбу манбалар, давлат томонидан амалга ошириладиган яшил иқтисодиёт, табиий муҳитни ҳимоя қилиш ва табиий бойликлардан соғлом фойдаланиш каби муҳим йўналишларга оид асосий маълумотларни тақдим этади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев томонидан эълон қилинган "Яшил иқтисодиёт"га оид лойиҳалар, уларнинг амалга оширилиши ва натижалари ҳақида батафсил маълумотларга эга бўлиш учун Президент расмий сайтига мурожаат қилиш мумкин.

Ўзбекистон Республикаси қонунчилик портали – бу портал Ўзбекистон Республикасининг меъёрий-ҳуқуқий базасини тақдим этади. Яшил иқтисодиёт, экологик муҳитни ҳимоя қилиш, табиий бойликлардан фойдаланиш ва уларни сақлашга оид қонунлар, фармонлар ва қарорлар ҳақидаги асосий ҳужжатларга шу ердан онлайн равишда мурожаат қилиш мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва Молия Вазирлиги расмий веб-сайти – Вазирликнинг расмий веб-сайти орқали яшил иқтисодиётни ривожлантиришга оид дастлабки дастурлар, лойиҳалар, бюджет таъминоти, инвестициялар ва халқаро ташкилотлар билан ҳамкорлик ҳақидаги маълумотларга эга бўлиш мумкин. Шу жумладан, "Яшил иқтисодиёт йили"га оид амалга оширилган чора-тадбирлар ҳақида ҳам маълумотлар берилган.

Gazeta.uz нашри – бу манба орқали маънавий-маърифий, иқтисодий ва экологик мавзуларга оид янгиликлар, мақолалар, таҳлиллар ва эксперт фикрларига эришиш мумкин. Бунда "Яшил иқтисодиёт"га оид давлат дастурлари, уларнинг аҳамияти ва келажакдаги кўринишлари ҳақида батафсил ёритилган.

Kun.uz сайти – Kun.uz платформаси орқали яшил иқтисодиётга оид янгилик ва лойиҳалар, шунингдек, уларнинг амалга оширилишига оид маълумотларга эга бўлиш мумкин. Жумладан, дарахт экиш, экология муҳитини яхшилаш, ҳудудий ривожланишга оид чора-тадбирлар ҳақида мақолалар ёритилган.

Norma.uz онлайн нашри – Norma.uz платформаси орқали яшил иқтисодиётга ўтиш жараёнида шаффофликни таъминлаш, инвестицияларни жалб қилиш, халқаро стандартларга мувофиқ меъёрий ҳуқуқий тизимни яратишга оид муҳокамаларга эришиш мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва Молия Вазирлигининг 2024 йил якуни бўйича ҳисоботи – бу ҳужжат яшил иқтисодиётни ривожлантиришга оид амалга оширилган

ишлар, уларнинг натижалари, бюджет таъминоти, инвестициялар ва бошқа кўрсаткичлар ҳақидаги статистик маълумотларни ўз ичига олади.

Таҳлил ва натижалар. Янги Ўзбекистоннинг асосий мақсади – табиатни муҳофаза қилиш ва экологик барқарорликни таъминлашдир. Биз ресурсларни тежашга қаратилган иқтисодий ўсишни амалга ошириш ва “яшил” ривожланиш моделини жорий қилиш йўлини танламоқдамиз. Бунда, атроф-муҳитни асраб-авайлаш билан бирга, юртимизнинг иқтисодиётини янги босқичга олиб чиқиш ҳам кўзланган. Авваллари, кўпинча иқтисодий ўсишни таъминлаш мақсадида кўп ресурсларни ишлатиш кераклиги тушунилган бўлса, ҳозирда бу ҳолат нафақат ресурсларнинг тежалишини, балки инновациялар ҳамда атроф-муҳитни муҳофаза қилинишини ҳам таъминлаши зарур. Биз табиий ресурслардан фойдаланишда энг самарали ва замонавий йўللарни топиб, ўзимиз учун яхши келажак яратишни мақсад қилиб белгиладик. “Яшил” ривожланиш – бу нафақат ресурсларни тежаш, балки халқимизга янада яхши шарт-шароитлар яратиш ва иқтисодиётнинг янада самарали фаолиятини таъминлашдир.

Президентимиз Шавкат Мирзиёев 2025 йил 27 январ куни «Атроф-муҳитни асраш ва «яшил иқтисодиёт» йили давлат дастури лойиҳаси юзасидан ўтказилган йиғилишда ҳудудда дарахт эккан тадбиркорларга «яшил тадбиркор» мақоми берилиши айтиб ўтилди. Шунингдек, Ўзбекистонда «яшил» энергия улуши 16 фоизга етганлиги қайд этилди ҳамда бу йил уни 26 фоизга ошириш режалаштирилди. Давлатимиз раҳбари томонидан «яшил иқтисодиёт» йили учун махсус дастур лойиҳасини муҳокама қилинди. Бу дастур доирасида куёш панеллари ўрнатиш, иссиқлик насосларини амалга жорий этиш ва энергия самарадорлигини ошириш каби ишлар амалга оширилиши белгиланди. Давлат корхоналари, саноат ва хизмат кўрсатиш тармоқларида куёш панеллари ўрнатиш учун 2 триллион сўм йўналтирилди. Шунингдек, «Яшил макон» лойиҳаси доирасида ҳар йили 200 миллион дарахт экиш мақсадида 698 та боғ ва 316 та жамоат парки очилди. Бу йил 18 та ўрмон хўжалиги ташкил этилиши ва уларда 123 миллион туп кўчат тайёрланиши қайд этилди. Бу ташаббуслар Ўзбекистонда экологик барқарорликни таъминлашга ва яшил иқтисодиётни ривожлантиришга ёрдам беради албатта. «Яшил тадбиркор» мақоми эса тадбиркорларнинг экологик масъулиятини оширишга ва уларни рағбатлантиришга хизмат қилади.

Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 30 ноябрдаги ВМҚ-800-сон Қарори билан Ўзбекистон Республикасида "Яшил" иқтисодиётга ўтишда миллий шаффофлик тизимини жорий этиш концепцияси тасдиқланди. Унга кўра, Ўзбекистон Республикасида "яшил" иқтисодиётга ўтишда миллий шаффофлик тизимини жорий этиш концепцияси, миллий шаффофлик тизимини жорий этиш асосларини, миллий шаффофлик тизимининг мақсадлари ва тамойилларини, миллий шаффофлик тизимини жорий этиш бўйича институционал ва ташкилий чораларни, миллий шаффофлик тизимида маълумотлар билан очик алмашиш ва ресурсларни тақдим этишни ўзида мужассамлаштиради.

Ўзбекистон ва Франция орасидаги ҳамкорликда яшил иқтисодиёт муҳим ўрин тутди. Иккита давлат ўртасидаги стратегик яшил иқтисодиётни ривожлантириш доирасида бир қатор лойиҳалар амалга оширилмоқда. Мисол учун, Франция ривожланиш агентлиги билан 1 миллиард евролик ҳамкорлик келишув дастурига биноан, бу дастур доирасида “яшил” энергия, хом ашё қазиб олиш ва қайта ишлаш, инновацион қишлоқ хўжалиги, сув таъминоти, логистик, инфратузилма, туризм ва бошқа соҳаларда янги лойиҳалар амалга оширилмоқда. Бундан ташқари, Франциянинг етакчи компаниялари

билан “яшил” иқтисодиёт, табиий бойликларни самарали қазиб олиш, туризм инфратузилмаси ва коммунал хизматларни модернизация қилиш бўйича стратегик лойиҳалар ҳам олиб борилмоқда. Умуман олганда, Ўзбекистон ва Франция орасидаги ҳамкорликда яшил иқтисодиётга оид лойиҳалар катта аҳамиятга эга. Бу лойиҳалар икки давлатнинг барқарор ривожланиш ва экологик мувозанатни сақлашга қаратилган саъй-ҳаракатларини акс эттиради.

Иқтисодиёт ва молия вазирлиги томонидан жаҳон банки ва Европа тикланиш ва тараққиёт банкининг малакали мутахассисларини жалб қилган ҳолда Ўзбекистоннинг кам углеродли ривожлантириш (декарбонизация) бўйича узоқ муддатли Стратегия лойиҳаси ишлаб чиқилмоқда. Шу ўринда айтиб ўтиш жоизки, БМТнинг иқлим ўзгариши бўйича Париж битимининг 4-моддасига мувофиқ барча мамлакатлар ўзининг иқлим шароитлари ва муаммоларидан келиб чиқиб, жорий аср ўртасигача мўлжалланган узоқ муддатли кам углеродли ривожлантириш (декарбонизациялаш) стратегиясини ишлаб чиқиш белгиланган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024-йил 5-июндаги “Ўзбекистон Республикасида “яшил” иқтисодиётга ўтишда миллий шаффофлик тизимини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-213-сонли Қарори қабул қилинди. Ўзбекистон Республикасида иқтисодиётни “яшил” йўналишга ўтишга йўналтириш мақсадида миллий шаффофлик тизими ва унга оид бошқарув механизмлари белгилаб қўйилди. Иқтисодиёт ва молия вазирлиги миллий шаффофлик тизимининг асосий органи сифатида энергетика, қишлоқ хўжалиги, инвестиция ва саноат соҳаларида самарали мувофиқлаштирувчи фаолият юритади, Париж битими доирасида иқлим ўзгаришига қарши чора-тадбирларни амалга оширади ва иссиқхона газлари ажратмалари реестрини жорий этади. Шу билан бирга, МРВ тизими (мониторинг, ҳисобга олиш ва текшириш) учун онлайн платформа ишлаб чиқилади ҳамда 2025-йилдан бошлаб тажриба синов тариқасида айрим соҳалар ва ҳудудларда хатлов тизими қўлланилади. “Яшил” иқтисодиётга ўтиш чораларини мувофиқлаштириш бўйича идоралараро кенгаш хатлов тизимини ривожлантиради, хатлов ҳисоботларини тасдиқлайди ва иштирокчиларнинг салоҳиятини оширишга доир чора-тадбирлар кўради. Онлайн платформа “Яшил” иқтисодиёт лойиҳалари маркази томонидан мувофиқлаштирилиб, интеграция қилинади. Бу ишларнинг ҳаммаси миллий манфаатларга риоя қилиб, халқаро мажбуриятларни бажаришга қаратилган.

Ўзбекистон Республикасида қуёш электр станциялари томонидан ишлаб чиқарилган электр энергияси ҳажми сўнгги йилларда сезиларли даражада ўсгани кузатилмоқда. 2015–2020 йиллар давомида мамлакатда қуёш энергетикаси салоҳияти унчалик ривожланмаган бўлиб, йиллик ишлаб чиқарилган энергия ҳажми жуда паст даражада бўлган. (1-жадвал)

Классификатор	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ўзбекистон Республикаси	0,003	0,3	0,7	0,2	0,1	0,03	49	435,8	622,4

1-жадвал. Қуёш электр станциялари томонидан ишлаб чиқарилган электр энергияси ҳажми

Масалан, 2015 йилда бу кўрсаткич атиги 0,003 миллион киловатт-соатни ташкил этган бўлса, 2017 йилда энг юқори кўрсаткич сифатида 0,7 миллион киловатт-соат қайд этилган. Аммо 2018-2020 йиллар оралиғида ишлаб чиқариш ҳажми яна пасайиб, 2020 йилда бор-йўғи 0,03 миллион киловатт-соатга тенг бўлган. 2021 йилдан бошлаб эса Ўзбекистон қуёш энергетикаси соҳасида сифат жиҳатидан янги босқичга қадам қўйди. Шу йили қуёш электр станциялари томонидан ишлаб чиқарилган энергия ҳажми кескин равишда ошиб, 49

миллион киловатт-соатга етди. Бу 2020 йилга нисбатан юзлаб баравар ўсишни англатади. 2022 йилда эса ушбу ўсиш тенденцияси янада кучайган ва ишлаб чиқарилган энергия ҳажми 435,8 миллион киловатт-соатни ташкил этган. Бу эса 2021 йилдаги натижа билан солиштирилганда қарийб 9 баравар кўпайганлигини билдиради. 2023 йилда ҳам юқори ўсиш суръатлари сақланиб қолди ва қуёш электр станциялари томонидан ишлаб чиқарилган электр энергияси ҳажми 622,4 миллион киловатт-соатга етди. Бу кўрсаткичлардан келиб чиқиб айтиш мумкинки, Ўзбекистонда қуёш энергетикаси соҳаси давлат сиёсатида устувор йўналишлардан бирига айланган. Яқин йиллар ичида қайта тикланадиган энергия манбалари – айниқса, қуёш электр станциялари орқали ишлаб чиқариладиган электр энергияси ҳажми янада ўсиши кутилмоқда. Шамол электр станциялари томонидан ишлаб чиқарилган электр энергияси ҳажми 1-расмда келтирилди.

1-расм. Шамол электр станциялари томонидан ишлаб чиқарилган электр энергияси ҳажми

Шамол электр станциялари томонидан ишлаб чиқарилган электр энергияси ҳақидаги ушбу жадвални таҳлил қилиб, қуйидаги хулосаларни чиқариш мумкин:

Ўзбекистон Республикасида шамол энергетикаси сўнгги йилларда салоҳияти бўйича секин-аста шаклланаётган соҳа сифатида намоён бўлмоқда. 2015 йилдан 2018 йилгача бўлган даврда мамлакатда шамол электр станциялари орқали энергия ишлаб чиқариш умуман кузатилмаган, барча йилларда кўрсаткичлар нолга тенг бўлган. Бу эса, ушбу соҳага жиддий инвестициялар ва техник инфратузилманинг мавжуд эмаслигини кўрсатади. Бирок, 2019 йилда илк марта шамол энергетикасидан фойдаланиш бошланган ва бу йилда 15,5 миллион киловатт-соат энергия ишлаб чиқарилган. Бу кўрсаткич соҳа учун жиддий босқичнинг бошланганидан дарак беради. Кейинги 2020 йилда эса ишлаб чиқариш ҳажми яна нол даражага тушиб кетган, эҳтимол, техник ёки лойиҳавий сабабларга кўра 2021 йилда соҳа фаолияти қайта тикланган ва 1,2 миллион киловатт-соат энергия ишлаб чиқарилган. 2022 йилда яна пастлаш ҳолати кузатилган (нол), аммо 2023 йилда эса яна катта ўсиш қайд этилган – 7,2 миллион киловатт-соат. Графикдан ҳам кўриниб турибдики, Ўзбекистонда шамол электр энергияси ишлаб чиқариш ҳажми ҳозирча барқарорликка эга эмас ва йиллар кесимида жуда катта тебранишлар билан ривожланмоқда. Бу соҳа янги босқичда эканлигини ва тизимли равишда инвестиция ва технологиялар жорий қилиниши талаб этилаётганини англатади. Умуман олганда, шамол энергетикаси салоҳияти 2019 йилда илк марта кўрсатилган бўлса-да, сўнгги 2023 йил натижалари бу йўналишнинг истиқболли эканлигини тасдиқлайди. Агар лойиҳалар амалга оширилиши изчил давом этса, келгуси

йилларда шамол энергетикаси мамлакатнинг қайта тикланадиган энергия манбалари тизимида муҳим ўрин эгаллаши мумкин.

2019 йилда Ўзбекистон дунё бўйича иссиқхона газлари чиқиндилари улуши бўйича 0,37% кўрсаткич билан 42-ўринни эгаллаган ва Марказий Осиё давлатлари орасида Қозоғистондан сўнг иккинчи ўринни эгаллади. Шу билан бирга, ялпи ички маҳсулотнинг ҳар бир бирлигига тўғри келадиган иссиқхона газлари чиқиндилари бўйича Ўзбекистон дунёда бешинчи ўринни эгаллаган. Ҳукумат 2019 йилда мамлакат иқтисодий ўсишини атроф-муҳитнинг ифлосланишига боғлиқлигини камайтириш мақсадида "яшил иқтисодёт" сари ўтиш стратегиясини қабул қилди. Ушбу стратегия 2030 йилга қадар амалга оширилиши режалаштирилган бўлиб, олтита асосий миллий устувор йўналиш ва учта соҳалараро устувор йўналишларни ўз ичига олади. Ўзбекистоннинг миллий экологик йўналишлари халқаро мажбуриятларга тўлиқ мос келади. Жумладан, 2018 йилда ҳукумат БМТнинг барқарор ривожланиш мақсадлари доирасида (6, 12, 13 ва 15 мақсадлар) тоза сувдан фойдаланиш, барқарор истеъмол, иқлим ўзгаришига мослашиш ҳамда ер ва ўрмонларни муҳофаза қилиш бўйича ўз олдига қатор мажбуриятларни қабул қилган. 2021 йилда Глазго шаҳрида бўлиб ўтган БМТнинг иқлим ўзгариши бўйича 26-конференцияси (COR26) давомида Ўзбекистон ҳукумати Париж келишуви доирасида янги мажбуриятлар қабул қилиб, 2030 йилгача ялпи ички маҳсулот бирлигига нисбатан иссиқхона газлари чиқиндиларини 2010 йил даражасига нисбатан 35% камайтириш ниятини расман эълон қилди. Шунингдек, 2022 йилда Ўзбекистон глобал метан ташланмаларини 2030 йилга қадар 2020 йил даражасига нисбатан камида 30%га қисқартиришни мақсад қилган халқаро ташаббусга қўшилди. Худди шу йили, яъни 2022 йилда, Ўзбекистон Президентининг "2030 йилгача "яшил иқтисодиётга" ўтиш бўйича ислохотларни самарали амалга ошириш чоратадбирлари тўғрисида"ги Фармонида асосан "Миллий яшил ўсиш стратегияси" тасдиқланди. Миллий кўрсаткичлар — CHRI, GSGM ва OECD стандартлари билан тўлиқ уйғунлаштирилиши лозим. Айниқса, CHRI ва GSGM-2030 доирасида аниқ мақсадли кўрсаткичлар белгиланмаган ҳолда, GSGM кўрсаткичлари ўзгаришлар динамикасини акс эттириб, сиёсий қарорлар қабул қилиш жараёнида мутахассисларга муҳим ахборот беради. Шунингдек, ушбу кўрсаткичлар орқали Ўзбекистонни бошқа мамлакатлар билан таққослаш имконияти яратилади.

Хулоса. Янги Ўзбекистоннинг "яшил иқтисодиёт" сари ташлаётган қадамлари, юқоридаги таҳлилларга асосланадиган бўлсак, ижобий тенденцияларни намойиш этмоқда. Бунда бир неча муҳим устуворликлар ажралиб туради ва улар келгусидаги "Яшил стратегия" мизни белгиловчи асос бўлиши мумкин, яъни экологик барқарорлик ҳамда ресурс тежамкорлик – табиий ресурслардан самарали фойдаланиш орқали барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш, яшил энергия манбалари улушини ошириш – қуёш ва шамол энергетикасини стратегик ривожлантириш, Яшил тадбиркор мақоми ва шаффофлик тизими – атроф-муҳитга масъул тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш, маълумотларни очик тақдим этиш, хорижий ва халқаро ҳамкорликликлар асосида инвестициялар ва технологиялар алмашуви орқали "яшил иқтисодиёт"ни кучайтириш, кам углеродли ривожланиш стратегияси – Париж битими доирасида Ўзбекистоннинг халқаро мажбуриятларни бажариши ва миллий манфаатларни таъминлаши каби омиллар.

Бу борада Ўзбекистонда иқтисодий ўсиш ва экологик барқарорликнинг бир-бирига зид бўлмаган ҳолда, аксинча бир-бирини қўллаб-қувватлаши бўйича чора-тадбирларнинг

амалга оширилиши Янги Ўзбекистоннинг "яшил иқтисодиёт" сари ташлаётган қадамларини янада тезлаштиришга замин яратади.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти расмий сайти. Манба: <https://president.uz/uz/lists/viyew/7815>
2. Ўзбекистон Республикаси қонунчилик портали. Манба: <https://lex.uz/docs/4539502>
3. Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва Молия Вазирлиги расмий веб саҳифаси. Манба: <https://www.imv.uz/oz/news/category/yangiliklar/prezident-shavkat-mirziyoyev-atrof-muhitni-asrash-va-yashil-iqtisodiyot-yili-davlat-dasturi-loyihasi-yuzasidan-yigilish-otkazdi-2>
4. Gazeta.uz нашри. Манба: <https://www.gazeta.uz/uz/2024/11/20/yil/>
5. Kun.uz сайти. Манба: <https://kun.uz/kr/news/2025/01/27/hududida-daraxt-yekkanlarga-yashil-tadbirkor-maqomi-beriladi>
6. Norma.uz онлайн нашри. Манба: <https://www.norma.uz/uz/qonunchilikda-yangi-yashil-iqtisodiyetga-utishda-shaffoflik-qan-day-taminlanadi>
7. Kun.uz sayti. Манба: <https://kun.uz/kr/news/2025/03/11/ozbekiston-va-fransiya-asosiy-hamkorlik-yonalishlari-qaysilar>
8. Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлигининг яшил иқтисодиётни ривожлантириш бўйича 2024 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи. Манба: https://greyenapi.imv.uz//media/uploads_hisobotlar/files/Yillik_hisobot_2024-yil.pdf
9. https://ggi-uzbekistan.onrender.com/introduction_uz